

SDR y plataformas de desarrollo

R. Jaimes Rico¹, S. Lazcano Salas²

¹Centro universitario UAEM valle de México, Boulevard Universitario S/N Valle Escondido, Río San Javier, 54500 Cd López Mateos, México.

roger-jr97@hotmail.com¹, slazcanos@uaemex.mx²

Área de participación: Ingeniería en sistemas y comunicaciones

Resumen

Radio definido por software o mejor conocido en sus siglas en inglés, SDR (*Software Defined Radio*), es un sistema de radiocomunicaciones en donde se parte del procesamiento de la señal, se realiza con elementos *hardware* y otra parte mediante *software*, logrando de este modo un sistema flexible. La creación de sistemas SDR tienen dos grandes líneas de trabajo: proyectos enfocados en el *hardware* (construcción de radios) y proyectos enfocados al *software* (plataformas de desarrollo, entornos de trabajo o *Frameworks*). El presente trabajo se encarga de hablar sobre el funcionamiento y constitución, tanto a nivel *hardware* (radios) como a nivel *software* (entornos de desarrollo), haciendo especial énfasis en las metodologías (OOT o *Out Of Tree* y Matlab – Simulink) para la creación de bloques con características propias, posteriormente se adjuntarán los resultados obtenidos respecto a cada metodología. Una vez terminada la comparación de las metodologías y resultados, se resaltará que metodología es la más adecuada, contemplando aspectos como: complejidad y tiempo.

Palabras clave: *Software Defined Radio, GNU Radio, sistemas de comunicaciones.*

Introducción

Los sistemas de *radio definido por software* tienen sus orígenes como una tecnología de uso militar cuyo objetivo era contar con una plataforma *hardware* única que permitiese diversas tecnologías de comunicaciones inalámbricas. El término SDR fue acuñado por Joseph Mitola a inicios de la década de los 90's, en la actualidad esta tecnología ha dejado de ser de uso exclusivo militar para convertirse en una importante área de estudio y de investigación para aplicaciones de uso comercial y civil [1].

Los sistemas SDR se pueden dividir en 3 fases: la primera de radio frecuencia (RF) pura compuesta por antenas y amplificadores de la señal; la segunda de frecuencia intermedia (FI), en la cual se realiza la conversión analógico digital y viceversa; éstas fases se realizan a nivel *hardware*; finalmente, la tercera es la de procesamiento en banda base, en el cual el procesamiento de la señal se realiza a nivel *software* [1]. Lo anterior, abre la puerta para que el usuario defina a nivel *software*, los procesos a ser realizados. El diagrama de la figura 1 ilustra las 3 fases mencionadas.

Figura 1. Funcionamiento a nivel hardware y software de un SDR

El principal atractivo de los sistemas SDR es que una parte del procesamiento de la señal es programable, abriendo la puerta a que a partir de un dispositivo *hardware* único, el mismo sea capaz de adaptarse a las necesidades específicas del usuario mediante la programación, permitiendo de este modo que SDR sea una plataforma particularmente útil para el desarrollo de nuevos algoritmos; pruebas de tecnologías antes de ser implementadas; hacer uso de tecnologías existentes a un coste mucho menor que con equipos de radio comunicaciones tradicionales; entre otros [2].

Las plataformas de desarrollo (*Frameworks*) contempladas en la parte *software* son de vital importancia, pues gracias a ellas se permite la construcción de diversos sistemas a partir de un *hardware* único (radio SDR). Dentro de la comunidad de aficionados a las telecomunicaciones, GNU Radio y Matlab son las plataformas de desarrollo de mayor popularidad y uso por parte de usuarios. Cabe destacar que no son las únicas, sin embargo, la mayoría de las plataformas alternas han desaparecido o actualmente carecen de soporte, razón por la cual, el presente trabajo se enfoca en GNU Radio y Matlab.

GNU Radio: es un *software* gratuito y abierto, licenciado bajo GPL (*General Public License* o Licencia Pública General), este proyecto comenzó en el año 2001 como una colaboración entre el *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) y el *SpectrumWare project*, [3], fue utilizado por radio aficionados, pero con el tiempo se ganó un interés particular por parte de investigadores, y gracias a eso, hoy en día tiene una gran comunidad que dan soporte al sistema así como ayuda a usuarios menos experimentados mediante foros. Este *software* cuenta con soporte nativo de Linux, y paquetes que son precompilados por diversas distribuciones de Linux [4].

Un objetivo principal de GNU Radio fue trabajar en tiempo real con dispositivos SDR, ofreciendo una gran flexibilidad al momento de diseñar un sistema, gracias a su modo de operación que es procesado por medio de una PC se facilita: escanear, sincronizar, adquirir, procesar y registrar señales radioeléctricas [3].

Matlab – Simulink: Simulink es una herramienta de simulación que corre bajo Matlab® [5], cuenta con su propio lenguaje de programación (llamado *M*) y proporciona una interfaz gráfica de usuario (GUI) que es usada para crear modelos de sistemas para cualquier operación de procesamiento específico, mediante la realización de simulaciones y análisis de resultados. Los modelos en Simulink son jerárquicos y pueden ser discretos, continuos o híbridos [6].

Como se mencionó anteriormente, existen otros proyectos con el objetivo de convertirse en alternativas de uso y/o buscar aportar algo nuevo que *softwares* anteriores no hicieron, como el caso del proyecto OSSIE (*Open Source Sca for Researchers*) que pretendía promover la investigación y educación con respecto a SDR y comunicaciones inalámbricas [7], con el tiempo evoluciono para convertirse en lo que hoy se conoce como proyecto RedHack [8]. Sin embargo, actualmente es una plataforma con pocos usuarios y un soporte casi nulo.

A nivel *hardware*, existen numerosos proyectos de desarrollo que varían en precio, capacidades de procesamiento ofrecidas, frecuencias de trabajo y calidad. A continuación se mencionan algunos de estos proyectos *hardware* así como algunas de sus características más sobresalientes:

HackRF one: Surge como un proyecto de *hardware* abierto, esto significa que tanto diagramas como firmware de los radios se encuentran abiertos a la comunidad en un repositorio especializado. Esencialmente, es un radio SDR que puede realizar conversiones A/D y D/A a una tasa muestreo de 2 hasta 20 millones de muestras por segundo, 8 bits por muestra, una etapa de radiofrecuencia que permite trabajar con señales desde 1 MHz hasta 6 GHz, lo cual permite la construcción de una gran variedad de sistemas de comunicaciones, tales como radio FM, GSM, Bluetooth, por citar algunos [9].

Principalmente el dispositivo es operado usando el sistema operativo Linux Ubuntu, bajo el *software* GNU Radio Companion, con el objetivo de capturar, analizar, y transmitir frecuencias de radio generadas desde otros dispositivos de *hardware* [9], aunque algunos usuarios han desarrollado los drivers requeridos para su manejo con Matlab pero sin ser aceptados de manera oficial.

BladeRF: Surge a partir de un proyecto totalmente abierto con la finalidad de ofrecer un radio SDR de bajo costo. Se basa en un FPGA de alto desempeño que le permite ofrecer tasas de muestreo de hasta 40 millones de muestras por segundo, 12 bits por muestra, frecuencias desde los 300 MHz hasta los 3.8 GHz y es capaz de

soportar simultáneamente 2 canales full dúplex [10]. Cuenta con una gran comunidad de soporte que genera desde ejemplos hasta tutoriales para nuevos usuarios.

Ettus Research: Marca perteneciente a National Instruments (NI), considerada como líder mundial de plataformas de SDR, cuenta con una extensa gama de radios SDR entre las que destaca la línea USRP (*Universal Software Radio Peripheral*), la cual es preferida por ingenieros, científicos y por estudiantes, con diversos fines como: desarrollo de algoritmos, exploración, creación de prototipos y el desarrollo de nuevas tecnologías inalámbricas [11].

Hablando de la línea USRP, está pensada para aplicaciones de RF abarcando frecuencias desde algunos Hz hasta los 6 GHz, incluyendo los sistemas de antenas múltiples o bien conocidos como MIMO. Las áreas en que son aplicables son: espacios en blanco, teléfonos móviles, seguridad pública, monitoreo de espectro, redes de radio, radio cognitiva, navegación por satélite y radio amateur [11].

NI y Ettus ofrecen una plataforma completa con la opción de reutilizar herramientas de *software* existentes para una programación simplificada en un flujo de diseño unificado, que se extiende del diseño hasta la implementación.

Los dispositivos mencionados anteriormente son los que se pueden identificar más fácilmente en el medio, pero al igual que pasa con los *softwares*, surgieron proyectos interesados con la creación de dispositivos *hardware* dedicados para SDR, entre los que se puede mencionar al proyecto KUAR (*Kansas University Agile Radio*) cuyo propósito fue la investigación de áreas de redes inalámbricas, acceso de espectro dinámico y radios cognitivas [12]. Otro fue la empresa FlexRadio, que en comparación del proyecto anterior, los dispositivos diseñados por esta empresa están contemplados para radioaficionados (banda civil), teniendo un funcionamiento simple y eficiente ofreciendo una comunicación muy estable [13].

Metodología No. 1: Creación de bloques para GNU Radio

Para crear un bloque nuevo en GNU Radio (conocido como *Out Of Tree*), se emplea un script conocido como *gr_modtool* preinstalada en Linux, que ayuda a la edición automática de *makefiles*, en otras palabras, ayuda a generar de manera automática una plantilla [14][15][16]. La metodología se muestra en la figura 2.

Figura 2. Metodología OOT (*Out Of Tree*)

Mediante la línea de comandos (terminal) se genera la estructura de un bloque nuevo, pero este no contará con ninguna función, servirá como una plantilla para que una vez avanzado el proceso de creación se le otorgue una funcionalidad, posteriormente se asigna un nombre de identificación, el tipo de información que será capaz de recibir y devolver, y como punto importante, de lo trabajado en línea de comandos se generarán archivos donde será programado el bloque [17], se dice que es importante porque de esto depende la correcta función del bloque, por último se guarda, compila e instala en GNU Radio mediante línea de comandos, al finalizar el nuevo bloque se podrá encontrar en la biblioteca de bloques de GNU Radio con su respectivo nombre de identificación.

Como posible alternativa de facilitar el proceso de creación de bloques, la comunidad alrededor de GNU Radio ha intentado implementar herramientas externas, como: *Codeblocks* o *Sublime Text*, ambas cuentan con una interfaz gráfica que hace más amigable la generación de código ya sea en Python o C++ para la creación de bloques funcionales.

Metodología No. 2: Creación de bloques para Matlab – Simulink

La metodología para la creación de un bloque en Matlab-Simulink, es bastante simple y amigable, consistiendo en cargar un código a un bloque de funciones, esta se muestra mas a detalle en la figura 3.

Figura 3. Metodología en Matlab-Simulink.

Dentro de la interfaz Simulink, se buscara en la librería de componentes el bloque llamado “MATLAB Function” en el apartado “definido por el usuario”, una vez insertado, se carga el código (lenguaje C o M), tomando en cuenta los elementos de entrada y salida, al concluir con la programación del bloque se guarda, para comprobar su funcionamiento se debe integrar a un diagrama de bloques (basta con agregar un bloque de entrada y salida) y ejecutar dicho diagrama.

Resultados y discusión

Para poder comparar los *Frameworks* GNU Radio y Matlab – Simulink, se realiza un multiplicador de señal, cuyo objetivo es simplemente multiplicar por un factor constante a una señal de entrada.

En ambos *Frameworks* el bloque multiplicador se integró a un diagrama de bloques con los mismos elementos y los mismos valores, como se muestra en la figura 4 y figura 5, a primera vista se asemejan bastante a nivel gráfico, pero es un panorama completamente diferente si hablamos del código que conforma al bloque creado, para el caso de GNU Radio su código en Python es considerablemente más grande que el usado en Matlab - Simulink bajo su lenguaje de programación M, pero en esencia se obtiene el mismo resultado.

Figura 4. Diagrama de bloques realizado en GNU Radio con el respectivo código (Python) del bloque creado

Figura 5. Diagrama de bloques realizado en Simulink con el respectivo código del bloque creado

Cuando se genera el código para cada bloque se toma un tiempo y dificultad distinta gracias a los lenguajes de programación utilizados (Python y M), sin importar que en esencia sean lo mismo el número de líneas de código es la principal diferencia, esto se debe a que para código generado en Python se importan librerías, definen constructores y establecen valores de entrada y salida dando así un mayor control en su entorno, en cambio para código generado en lenguaje M basta con recibir valores mediante una función para ser usados en variables y posteriormente efectuar su funcionamiento, por mencionar algunas diferencias entre lenguajes.

Como se mencionó con anterioridad, el diagrama de bloques en ambos *Frameworks* es muy similar así como su resultado, una vez ejecutados bajo los mismos parámetros dan resultados iguales, como se muestra en la figura 6, donde se grafica la salida del bloque creado.

Figura 6. Resultados de ambos sistemas de bloques

En cuanto a la aplicación de ambas metodologías, ambas cumplen con su cometido que es la creación de bloques para sus respectivos *Frameworks* OOT (*Out Of Tree*) para GNU Radio y Matlab – Simulink, pero claro está que hay factores decisivos que hacen a una más atractivas y efectiva que la otra.

En este caso, la metodología para Matlab-Simulink es mucho más fácil y rápida, sin embargo, la metodología OOT, a pesar del tiempo y que su realización no es tan atractiva, genera un bloque de mejor calidad y rendimiento además de las ventajas extras otorgadas por GNU Radio y Linux Ubuntu, que son completamente de uso libre, punto contrario para Matlab, donde se debe adquirir una licencia, la cual no es para nada accesible para todo público, la tabla 1 resume la diferente entre ambos *Frameworks*.

Tabla 1. Tabla comparativa entre GNU Radio y Matlab-Simulink

	GNU Radio	Matlab - Simulink
Costo (Licencia)	GPL (General Public License o Licencia Publica General)	Licencia Standard: -Anual: USD 860 -Permanente: USD 2,150 Licencia Educación: -Anual: USD 250 -Permanente: USD 500
Complementos	Code blocks, Sublime Text 3	Ninguno, todo se encuentra en Matlab-Simulink
Interfaz	Grafica	Grafica
SDR's	La mayoría de los lanzados al mercado	Ettus research y otros como HackRF sin soporte oficial
Creación de bloques	Línea de comandos	Interfaz gráfica de Matlab-Simulink
S.O (Sistema Operativo)	Windows, Linux, Mac OS	Windows, Linux, Mac OS

Trabajo a futuro

Dentro del presente trabajo de investigación, se busca analizar el desempeño de diversos esquemas de codificación de canal, tales como los códigos polares, códigos LDPC y turbo códigos, bajo diversos modelos de ruido como el gaussiano, por ráfagas y ruido coloreado, típicos en canales inalámbricos, entre otros.

Conclusiones

La tecnología SDR es sin duda un parteaguas muy importante dentro de las comunicaciones digitales, existen diversos proyectos a nivel *hardware* y *software* que han permitido que tanto radioaficionados como investigadores tengan acceso a esta tecnología, abriendo con esto un abanico muy extenso de aplicaciones y ejemplos de uso.

En este sentido, GNU Radio es sin duda el entorno de desarrollo líder, contando con una comunidad muy extensa que genera aportes muy importantes, además de que GNU Radio soporta prácticamente todos los radios basados en SDR.

Matlab es sin duda otra plataforma de trabajo muy importante, que facilita mucho tanto la programación de módulos nuevos como el uso mismo de los radios empleando su conocida y popular herramienta Simulink; sin embargo, Matlab no es un *software* gratis, la licencia de uso tiene un alto costo asociado además de que Matlab soporta de manera nativa únicamente los productos de la marca Ettus. Existen algunos esfuerzos por parte de usuarios de la comunidad para lograr el uso de otros radios dentro de Matlab, sin embargo, no son soportados de manera oficial por Matlab.

Como recomendación general, GNU Radio trabajando bajo sistemas operativos basados en Linux es sin duda la recomendación para el desarrollo de trabajos dentro de SDR, la comunidad que da soporte al proyecto GNU Radio continuamente generan aportes y facilitan el trabajo. Aunque GNU Radio puede implementarse en otros sistemas operativos, su desempeño no es tan eficiente como lo es bajo sistemas Linux.

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo SDR junto a GNU Radio se convierte en una alternativa flexible y accesible con el potencial de abrirse paso a distintas áreas, como en el área educativa proponiendo laboratorios de comunicaciones digitales a bajo costo con el fin de reforzar conocimientos esenciales para asignaturas

relacionadas a las telecomunicaciones, la prueba de antenas y algoritmos nuevos, en desarrollo o experimentales, concretar proyectos multidisciplinarios o si se piensa en grande hasta la implementación en esquemas de ciudades inteligentes, por mencionar algunos, considerando que aún existen áreas de aplicación viables para implementar esta tecnología.

Referencias

1. Machado, J. R. (2015). Software Defined Radio: Basic Principles and Applications. *Revista Facultad de Ingeniería (Fac. Ing.)*, 24 (38), 81-82.
2. Repositorio digital de la Facultad de Ingeniería – UNAM. (24 de mayo de 2019). Recuperado de <http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/894/4/A4.pdf>.
3. Martínez, L., Urquiza D. A., Hernández E. & Torres J. (2016). COGNITIVE RADIO PLATFORMS: A SURVEY. *Revista Telemática*, 15 (1), 71-72.
4. Prieto R. M. (2017). Manual Básico GNU Radio. Recuperado de <https://archive.org/details/ManualGnuRadio>.
5. MathWorks. (s.f). Recuperado de <https://www.mathworks.com/products/matlab.html>.
6. Patil, H. N. & Ohatkar S. N. (2014). Design and Simulation of Software Defined Radio Using MATLAB SIMULINK. *2014 Eleventh International Conference on Wireless and Optical Communications Networks (WOCN)*, 1-2.
7. BlackDuck. (s.f). Recuperado de <https://www.openhub.net/p/ossie>.
8. RedHawk. (s.f). Recuperado de <https://redhawksdr.github.io/>.
9. Leahy Center for Digital Investigation (LCDI). (2017). HackRF One.. Recuperado de https://www.champlain.edu/Documents/LCDI/HackRF%20One%20Tutorial_F2017%20-%20Report.docx.pdf.
10. Nuand. (s.f). Recuperado de <https://www.nuand.com/bladerf-1/>.
11. Ettus Research. (s.f). Recuperado de <https://www.ettus.com/all-products/usrp-n320/>.
12. Minden G. J., Evans J. B., Searl L. S., et al. (2007). *IEEE Communications Magazine*. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/3199968_Cognitive_radios_for_dynamic_spectrum_access_An_agile_radio_for_wireless_innovation.
13. FlexRadio. (s.f). Recuperado de <https://www.flexradio.com/about-us/>.
14. Rodríguez, I. (2015). Bloques de procesamiento de señal de GNU Radio en Python. Recuperado de <http://viktorivan.github.io/gnuradio/dsp/sdr/out-of-tree/python/2015/11/02/bloques-de-procesamiento-de-senal-de-gnu-radio-en-python.html>.
15. Domínguez, D. (2013). Construcción de Módulos y Bloques en GNU Radio Companion. Recuperado de <http://eontool.github.io/blog/2013/08/20/construccion-de-modulos-y-bloques-en-gnu-radio-companion/>.
16. WikiGNURadio. (20 de junio de 2019). Guided Tutorial GNU Radio in Python .Recuperado de https://wiki.gnuradio.org/index.php/Guided_Tutorial_GNU_Radio_in_Python#3.3._My_QPSK_Demodulator_for_Satellites.
17. Blossom, E. (2019). OutOfTreeModules .Recuperado de https://wiki.gnuradio.org/index.php/OutOfTreeModules#Tutorial_1:_Creating_an_out-of-tree_module.
18. MathWorks. (s.f). Create Custom Functionality Using MATLAB Function Block. Recuperado de <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/creating-an-example-model-that-uses-a-matlab-function-block.html>.